

XITOIY IQTISODIYOTI: RIVOJLANISHNING SIRI VA KELAJAKDAGI

TAHDIDLAR

Qurbonova Dilbar Abdug'ani qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,

Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti,

1-bosqich talabasi

+998943320038

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15346734>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Xitoy iqtisodiyotining o'sish jarayoni, muhim sabablari, afzalliklari va muammolari haqida batafsil tahlil olib boriladi. Xitoy hozirgi davrda global iqtisodiyotning yetakchi kuchlaridan biri hisoblanadi, uning iqtisodiy o'sishi 1978-yildan boshlangan islohotlar natijasida shakllanib, bozor iqtisodiyoti va markaziy boshqaruvning uyg'unligi bilan bog'liqdir. Maqolada Xitoyning eksport va import imkoniyatlari, iqtisodiy hamkorlik rejalari, global bozorga ta'siri, shuningdek, AQSh bilan savdo to'qnashuvlari va geosiyosiy xavf-xatarlar o'rganiladi. Pestel tahlili asosida Xitoy iqtisodiyotiga ta'sir etuvchi iqtisodiy, texnologik, huquqiy, siyosiy, ekologik va ijtimoiy faktorlar ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** Xitoy, Iqtisodiyot, eksport, import, YaIM, ekologik muammolar, Yashil energiya, texnologik rivojlanish, barqaror rivojlanish, investitsiya.*

Kirish

Xitoy iqtisodiyoti bilan bog'liq o'tkazilgan izlanishlar iqtisodiy o'sish strategiyalari, savdo-sotiq aloqalari va innovatsiyalarni o'z ichiga oladi. Xitoy iqtisodining rivojlanishida davlatning ahamiyati xalqaro sarmoyadorlar va tadbirkorlarning ishtiroki asosiy sabablar sifatida tahlil qilingan ayrim tadqiqotlar Xitoyning iqtisodiy modelini markazlashgan boshqaruv va bozor iqtisodiyotining birlashuvi sifatida ta'riflaydi. PASTEL tahlilidan foydalanishning sababi Xitoy iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatadigan turli sabablarni tadqiq qilishdir. PASTEL tahlili siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik, ekologik va huquqiy jihatlarni o'z ichiga oladi, bu esa Xitoy iqtisodiyotining barqaror o'sishi va global bozorga ta'sirini yanada yaxshiroq anglash imkonini beradi. Siyosiy faktorlar sifatida davlat boshqaruvi, proteksionizm siyosati va xalqaro savdo siyosati tahlil qilinadi. Iqtisodiy sabablar orasida YaIM o'sish sur'ati, investitsiyalar va moliyaviy barqarorlik o'rganiladi. Ijtimoiy omillar orasida aholining demografik o'zgarishlari, shaharlashtirish bosqichi va ijtimoiy tengsizlik masalalari ko'rib chiqiladi. Xitoyning yangi texnologiyalarni joriy qilishi, sun'iy intellekt, 5G tarmoqlari va raqamli iqtisodiyot sohasidagi

May, 2025-Yil

muvaffaqiyatlari ham asosiy o'rin tutishi ta'kidlanadi. Maqolada Xitoyning tabiatga oid muammolari, xususan, karbonat angdrid chiqindilari, atrof-muhit ifloslanishi, ifloslantirish va yashil energiya bo'yicha chora-tadbirlar ham tahlil qilinadi. Xitoy hukumati 2060-yilgacha karbon neytralligini ta'minlashni maqsad qilgan, bu esa global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar tahlili

Xitoy iqtisodiyoti barcha uchun muhim va qiziqarli mavzu bo'lganligi sababli, bu ko'plab dunyo olimlari tomonidan tadqiq qilingan. Maqolada Xitoy iqtisodiyoti keng qamrovli bir nechta maqolalar va ilmiy tadqiqotlar asosida tahlil qilingan. Quyida ulardan bir nechtasi berilgan:

Dani Rodrik - "The Globalization Paradox", Barry Naughton - "The Chinese Economy: Transitions and Growth", Justin Yifu Lin - "Demystifying the Chinese Economy" va Nicholas Lardy - "Markets over Mao: The Rise of Private Business in China" ushbu ilmiy maqolalar Xitoyning ichki iqtisodiy tengsizlik va kapitalizm modeli bilan bog'liq muammolarni ko'rsatadi. Yasheng Huang - "Capitalism with Chinese Characteristics" va David Shambaugh - "China Goes Global: The Partial Power" kabi asarlarida esa Xitoyning eksport va import masalalari bo'yicha qilingan rejalar va o'zlashtirilgan ilg'or texnologiyalar haqida to'liq malumotlarni uchratish mumkin.

Richard Baldwin - "The Great Convergence", Martin Jacques - "When China Rules the World", Eswar Prasad - "Gaining Currency" bu asarlar esa, global miqiyosda Xitoyning xalqaro siyosiy-iqtisodiy ta'sirini o'rgangan.

Alohida takidlash kerak-ki, Joseph Stiglitz o'zining "Globalization and its Discontents" maqolasida globalizatsiyaning ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qiladi.

- U Xitoyning iqtisodiy rivojlanishini xalqaro integratsiyaga bog'liq ekanini ta'kidlaydi.
- Ayniqsa, Xitoy Jahon Savdo Tashkilotiga (WTO) qo'shilganidan keyin iqtisodiy taraqqiyot tezlashganini muhokama qiladi.
- Stiglitzning fikriga ko'ra, Xitoyning iqtisodiy yuksalishi davlat tomonidan qo'llab quvvatlangan bozor iqtisodiyoti modeli bilan bog'liq.¹

Bu mualliflarning ishlari Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi va kelajagi haqida yanada kengroq tushuncha hosil qilishga yordam bera oladigan ish sifatida ko'riladi.

¹ Stiglitz, J. (2017). Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump. W. W. Norton & Company.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda Xitoy iqtisodiyotining rivojlanish jarayoni, afzalliklari va muammolarini turli usullarda tahlil qilinagini ko'rish mumkin. Ular:

1. Nazariy tahlil
2. PESTEL tahlili
3. Statistika tahlil
4. Taqqoslash usuli
5. Empirik tahlil

Yuqoridagi usullar yordamida Xitoy iqtisodiyotining turli tarmoqlar orqali rivojlanishi va o'zgarishining keng qamrovli tahlili qilingan. Bu usullar orqali qilingan tahlillar barcha uchun tushunarli va mukammal hisoblanadi.

Tahlil va natijalar

Hozirgi davrda Xitoy ham yuqori o'rta daromadli davlatlardan biri sifatida tanilgan. Xitoy qashshoqlikni 2020-yilda tugatgan bo'lishiga qaramay, kuniga 6,85 AQSh dollaridan kam pul topadigan odamlar Xitoy aholisining taxminan 17% ni tashkil qilgan 2021-yilda (2017-yilgi PPP asosida).² Ushbu ko'rsatkich Jahon bankining yuqori o'rta daromadli davlatlar (UMIC) uchun belgilangan qashshoqlik chegarasi hisoblanadi. Oxirgi vaqtlarda iqtisodiy o'sish tuzilmalaridagi cheklovlar, ishlashga layoqatli odamlarning ozayib ketishi, investitsiyalarning kamayishi va mehnat unumdorligining sekinlashishi tufayli sustlashib qoldi.³ Kelajakdagi asosiy maqsad – yangi o'sish manbalarini aniqlash, bir vaqtda, Xitoyning avvalgi rivojlanish yo'lining ham iqtisodiy, ham ekologik merosini hal qilishdir. Davlat roli o'zgarishda davom etishi zarur, ya'ni bozor tizimini qo'llab-quvvatlash maqsadida aniq, adolatli va barqaror biznes muhitini ta'minlash, tartibga solish tizimini hamda qonun ustuvorligini mustahkamlash va barcha fuqarolar uchun davlat xizmatlariga teng kirish imkoniyatini kafolatlash muhimdir. Xitoy davlatining ishtirokisiz dunyodagi ekologik muammolarni hal qilish, ularga yechim topish juda ham qiyin. Chunki, Xitoy davlatining hududi kengligi bilan ko'plab mintaqaviy va global muammolarni markazida joylashgan. Xitoy global karbonat angidrid chiqindilarini deyarli 30% ni tashkil etadi. Xitoy davlati karbonat chiqarishni maksimum darajaga olib chiqishni 2030-yilgacha, 2060-yilgacha esa karbon neytralligiga erishish rejalari iqlim o'zgarishini yumshatishda muhim ahamiyatga ega. Ko'p to'siqlar va qiyinchiliklar bo'lishiga qaramay, Xitoy iqtisodiyoti

² Platina.uz (2024) <https://platina.uz/o'z/2024/10/06/xitoy-aholisi-kamayib-bormoqda>

³ Pivot.uz (2024) "Why Nations Fail" <https://pivot.uz/uz/xitoy-iqtisodiyotidagi-beqarorlik-bu-why-nations-fail-kitobidagi-ogohlantirishlarni-tasdiqlayaptimi>

May, 2025-Yil

2024-yilning birinchi yarmida 5% ga o'sdi. Bu o'sishga iste'mol, eksport va ishlab chiqarish va jamoat infratuzilmasiga qo'yilgan sarmoyalar sabab bo'ldi.⁴ Lekin o'sish bir tekis davom etmaganligi uchun, ikkinchi chorakdan beri kamayish kuzatilmoqda. 2024-yilda iqtisodiy rivojlanish 4,8% ga kamayishi kuzatilgan, bu ko'rsatgich esa 2023-yildagi 5,2 foizdan past.

1978-yilda Deng Syaoping boshchiligida Xitoyda iqtisodiyotni rivojlantirish uchun islohotlar boshlandi. Ushbu islohotlar Xitoy iqtisodiyotini rivojlanishiga katta imkoniyat yaratdi. Xitoyning tashqi siyosati oxirgi 20 yil davomida rivojlanayotgan davrlarga qaratdi. Ushbu harakat 2008-yilda ro'y bergan iqtisodiy inqirozdan keyin ko'proq e'tibor qaratilgan. AQShning ta'sirini kamayishini kuzatgan Xitoy rahbarlari rivojlanayotgan mamlakatalarni muhim hamkorlar singari belgiladilar. 2018-yil iyun oyida Tashqi ishlar bo'yicha markaziy ishchi konferensiyasida o'z nutqini so'zlagan Xitoy Rahbari Si Szinpin rivojlanayotgan davlatlarni "Tabiiy ittifoqchilar" deb nomladi va ular bilan yanada yaqinroq hamkorlikni taklif qildi. Savdo-sotiq bu xitoyning boshqa davrlar bilan aloqalarining asosiy qismi hisoblanadi. 1978-yildan 2017-yilgacha xitoyda iqtisodiy rivojlanish sodi bo'lgan, real yillik o'sish sur'ati YaIM ning 8.9% va savdo sotiqning 11.5% ga yetdi.

⁴ AP News (2024) 'China's economy grows 5% in 2024, meeting official target', AP News, 17 January. Available at: <https://apnews.com/article/7ae30cf2b48fa82c8e4feeee85483846> (Accessed: 27 March 2025)

May, 2025-Yil

Izlanishlarda qo'llaniladigan ma'lumotlar rasmiy statistika agentliklari, xalqaro iqtisodiy tashkilotlar (Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, BMT), Xitoy hukumatining hisobotlari va ilg'or ilmiy maqolalar asosida tahlil qilinadi. Bundan tashqari, Xitoyning iqtisodiy siyosatlarini natija yuqoriligini va sarmoya muhitini o'rganish uchun analitik modellar ishlatiladi.

Rivojlangan davlatlar haqida so'z borganda, eng birinchi navbatda Xitoy xalq respublikasi (keying o'rinlarda Xitoy) haqida so'z borishi lozim. Bugungi kunda Xitoy o'zining iqtisodiyoti bilan yetakchi davlatlar qatoriga qo'shilgan. U 110 dan ortiq davlatlar bilan savdo aloqalarni olib boradi. Butun dunyoda eksport bo'yicha birinchi o'rinni egallagan.

Xitoyning asosiy eksporti - radioeshittirish uskunalari (231 milliard dollar), kompyuterlar (192 milliard dollar), o'rnatilgan sxemalar (158 milliard dollar), ofis mashinalari qismlari (101 milliard dollar) va telefonlar (53,9 milliard dollar), asosan AQShga eksport qilinadi (530 milliard dollar). , Gonkong (323 milliard dollar), Yaponiya (168 milliard dollar), Janubiy Koreya (140 milliard dollar) va Germaniya (134 milliard dollar). Xitoyning importi ham juda rivojlangan hisoblanadi. Xususan dunyoda import bo'yicha ikkinchi o'rinni egallagan.

Xitoyning Asosiy Import Tovarlar

Xitoyning asosiy importi xom neft (208 milliard dollar), integral konturlar (171 milliard dollar), temir rudasi (146 milliard dollar), neft gazi (56,6 milliard dollar) va mis rudasi (52,4

May, 2025-Yil

milliard dollar), asosan Janubiy Koreyadan (158 milliard dollar) import qilinadi.), Yaponiya (153 milliard dollar), AQSh (151 milliard dollar), Avstraliya (138 milliard dollar) va Xitoy Taypeyi (126 milliard dollar). 2021 yilda Xitoy xom neft (208 milliard dollar), temir rudasi (146 milliard dollar), neft gazi (56,6 milliard dollar), mis rudasi (52,4 milliard dollar) va soya (44,2 milliard dollar) bo'yicha dunyodagi eng yirik import qiluvchi bo'ldi.⁵

Xitoy iqtisodiyotiga ta'sir qiluvchi asosiy sabablarni aniqlash va ularni baholashga PESTEL tahlili yordam beradi.

1. Siyosiy omillar(Political)

Davlat boshqaruvi – Xitoy Markaziy hukumati iqtisodiyotning turli sektorlarda nazorat o'rnatadi va uzoq muddatli rejalashtirishga tayangan siyosatni amalga oashiradi.

Savdo urushlari – AQSH va boshqa davrlar bilan bo'lgan iqtisodiy va siyosiy tarangliklar Xitoy iqtisodiyotiga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Geosiyosiy tahdidlar – Tayvan masalasi, Janubiy Xitoy dengizidagi ziddiatlar va G'arb dalatlari bilan diplomatic aloqalar Xitoy iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.

Davlat subsidiyalari va proteksionizm – Ichki sanoatni rivojlantirish uchun hukumat tomonidan taqdim etilayotgan subsidiyalar xalqaro bozorda raqobatni yanada kuchaytirmoqda.

2. Iqtisodiy omillar(Economic)

YaIM o'sishi – Xitoy iqtisodiyoti barqaror ravishda rivojlanmoqda, lekin so'nggi yillardagi o'sish avvalgi yillardagi kabi emas.

Eksport va import – Xitoyning asosiy eksport mahsulotlari elektronika, texnologik mahsulotlar va sanoat jihozlari, importi esa xom materiallar va energetik resurslarga asoslanadi.

Ichki bozorning rivojlanishi – Aholi daromadlarining ko'payishi ichki iste'mol bozorining kengayishiga olib kelib, iqtisodiy o'sishning yangi omiliga aylanyapti.

Moliyaviy tizimning barqarorligi – Ko'chmas mulk sohasida, bank kreditlarida va davlat qarzida xavf omillari mavjud.

3. Ijtimoiy omillar(Social)

Demografik o'zgarishlar – Aholining keksayishi va tug'ilish ko'rsatkichining pasayishi mehnat bozoriga ta'sir ko'rsatmoqda.

Urbanizatsiya - Xitoyda shaharlashuv jarayoni, unda katta megapolislar iqtisodiy markazlarga aylantirilmoqda.

⁵ OEC (2025) China - Country Profile. <https://oec.world/en/profile/country/chn>

Ta'lim va kadrlar tayyorlash – Texnologiya va ilm-fan sohalarida taraqqiyot uchun malakali ishchi kuchi zarur.

Ijtimoiy tengsizlik – Shahar va qishloq hududlari orasidagi farq, daromadlardagi tengsizlik iqtisodiy siyosatning muhim muammolaridan biridir.

4. Texnologik omillar(Technological)

Innovatsiyalar a texnologik taraqqiyot – Xitoy sun'iy intellekt, 5G va avtomatlashtirish sohasida jahon bo'yicha yetakchilardan biridir.

Raqamli iqtisodiyot – Elektron savdo, moliyaviy texnologiyalar va internet xizmatlari iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biridir.

Texnologik mustaqillik – AQSH bilan texnologik raqobat Xitoyni ichki texnologik taraqqiyotga undamoqda.

5. Ekologik omillar(Environmental)

Ifloslanish va atrof-muhit masalalari – Havodagi ifloslanish va suv zaxiralarning kamayishi dolzarb muammo sifatida davom etmoqda.

Yashil energiya va barqaror taraqqiyot – Xitoy shamol va quyosh energiyalarini rivojlantirishda dunyoda eng yetakchi davlat hisoblanadi va shu bilan bir qatorda angidrid chiqindilarini qisqartirishga harakat qilmoqda.

6. Huquqiy omillar(Legal)

Investitsiya qonunchiligi – Xitoy xorijiy investorlar uchun shartlarni yengillashtirishga harakat qilsa-da, ba'zi sohalarida cheklovlar saqanib qolmoqda.

Kiber xavfsizlik va aqlli mulk huquqlari – G'arb mamlakatlari bilan texnologik raqobat kiberxavfsizlik tadbirlarining kengayishiga sabab bo'lmoqda.

Mehnat qonunlari – Ishchilar huquqlari va minimal ish haqlari bo'yicha islohotlar o'tkazilmoqda.

Xitoy iqtisodiyoti so'nggi o'n yilda tez o'sgan bo'lishiga qaramay, hozirgi kunda turli imkoniyatlar va to'siqlarga duch kelmoqda. Quyida ushbu imkoniyatlar, to'siqlar va kelajakda rivojlanish uchun strategiyalarni keltirib o'tiladi.

Asosiy masalalar:

Iqtisodiy o'sish sur'atining pasayishi; Xitoy iqtisodiyoti uzoq vaqt davomida yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan bo'lsa-da, oxirgi vaqtlarda ancha past ko'rsatkichni ko'rsatdi. Masalan, 2024-yilda iqtisodiy rivojlanish 5% ga yetdi, bu natija oldingi yillarga qaraganda past.

Ko'chmas mulk bozoridagi muammolar; Xitoy ko'chmas mulk tarmog'i iqtisodiyotning ahamiyatli qismii tashkil etadi, va uning tanazzuli iqtisodiy barqarorlikka sabab bo'lishi mumkin.

May, 2025-Yil

Tashqi iqtisodiy ta'sirlar: jahon iqtisodiy holati, jumladan, pandemkiyaning ta'siri, eksportning kamayishi va ishsizli darajasining ortishi Xitoy iqtisodiyotiga yomon ta'sir qildi.

Imkoniyatlar:

Texnologik taraqqiyotlar; Xitoy sun'iy intellect, 5G texnologiyalar va yashil energiya sohalarida liderlik qilishga harakat qilmoqda, bu iqtisodiyotning yangi iqtisodiy o'sish omillari shakllanishi mumkin.

Ichki bozorning rivojlanishi; Mahalliy talabning oshishi Xitoy iqtisodiy taraqqiyotining yangi omiliga aylanmoqda.

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar: Xitoyning "Bir makon, bir yo'l" dasturi Osiyo, Afrika va Yevropadagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan, bu davlatning global savdodagi ahamiyatini oshiradi.

Xulosa va tavsiyalar

Xulosa qilib aytganda, Xitoy iqtisodiyoti oxirgi o'n yil mobaynida juda ham tez o'sib, iqtisodiy tizimda muhim rol o'ynay boshladi. Eksport va importning oshishi texnologik rivojlanish va mahalliy bozorning rivojlanishi taraqqiyotning muhim sabablaridan biri bo'ldi. Biroq iqtisodiy o'sish tezligini kamayishi demografik masalalar, tashqi iqtisodiy siquvlar va moliyaviy beqarorlik kabi xavf-xatarlar hali hanuz muhim ahamiyatga ega. Keyingi yillarda Xitoy barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida iqtisodiy diversifikatsiya, texnologik yangiliklarni qo'llab-quvvatlash, ekologik barqarorlikni o'rnatish va xalqaro darajadagi hamkorliklarni kuchaytirish strategiyalarini amalga oshirishi zarur. Agar ushbu harakat muvaffaqiyatli amalga oshadigan bo'lsa, Xitoy iqtisodiyoti uzoq vaqtga o'sishini saqlashi va yetakchilik rolini kuchaytirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Stiglitz, J. (2017). Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump. W. W. Norton & Company.
2. Platina.uz (2024) Mavjud: <https://platina.uz/o'z/2024/10/06/xitoy-aholisi-kamayib-bormoqda> (<https://platina.uz/o'z/2024/10/06/xitoy-aholisi-kamayib-bormoqda>)
3. Pivot.uz (2024) "Why Nations Fail" Mavjud: <https://pivot.uz/uz/xitoy-iqtisodiyotidagi-beqarorlik-bu-why-nations-fail-kitobidagi-ogohlantirishlarni-tasdiqlayaptimi> [23 Mart 2025-yilda foydalanilgan].
4. Kun.uz (2024) Mavjud: <https://m.kun.uz/news/2024/03/06/xitoy-yaim-osishi-5-foiz-darajasida-bolishiga-umid-qilmoqda>

5. OEC (2025) China - Country Profile.
6. Mavjud: <https://oec.world/en/profile/country/chn>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH